

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PÉRDIDA DENTAL EN LA INCLINACIÓN DEL ATM MEDIANTE ORTOPANTOMOGRAFÍAS EN EDADES ENTRE 20 Y 70 AÑOS

EVALUATION OF THE IMPACT OF TOOTH LOSS ON THE INCLINATION OF THE TMJ, BASED ON PANORAMIC RADIOGRAPHS IN PATIENTS BETWEEN THE AGES OF 20 AND 70 YEARS

Juan Fernando Murillo Betancour¹, Rocío Magdalena Molina Barahona², Amanda Isabel Pesantez Coronel³, Gladys Eulalia Cabrera Cabrera⁴

¹ Egresado de la carrera de Odontología. Universidad Católica de Cuenca. juanfer092@gmail.com

² Odontóloga -Especialista en Imagenología Dental y Maxilofacial. Docente Titular Universidad Católica de Cuenca. dramolinabarahona@gmail.com

³ Odontóloga - Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad Católica de Cuenca. amipesantezcoronel@gmail.com

⁴ Magister en Ciencias de la Educación. Docente Universidad Católica de Cuenca. cabrebracabrera gladys@gmail.com

Correspondencia:

dramolinabarahona@gmail.com

Recibido: 20/07/2021

Aceptado: 16/08/2021

Publicado: 23/08/2021

RESUMEN

Los cambios morfológicos en los cóndilos son determinados por la reducción del tejido óseo, la cual altera su tamaño y forma. Entre los cambios morfológicos más recurrentes se encuentra el aplanamiento condilar y los osteofitos, determinado por una falta de curvatura del cóndilo articular. El cual imagenológicamente, aparece como un área convexa, la cortical ósea condilea es constante en zonas radiolúcidas o radiopacas con irregularidades. Objetivos: Valorar propiedades radiográficas y efectos causados por la pérdida dental en la inclinación del ATM mediante ortopantomografías en edades entre 20 y 70 años. Materiales y métodos: Se evaluaron 600 ortopantomografías obtenidas en un Centro Imagenológico de Cuenca (Ecuador), en el periodo 2019 - 2020, elegidos de forma aleatoria simple. Resultados: Los pacientes desdentados los cuales representan un 48.8% de la población total del estudio poseen una mayor prevalencia a caracterizar alteraciones en el tipo de aplanamiento, el lado y la forma de acuerdo a la pérdida de molares. Conclusiones: Las alteraciones morfológicas de los cóndilos por género que se observaron en la OPG mostraron una mayor incidencia en pacientes femeninos que en masculinos y con mayor afección en pacientes con menor número de piezas dentales. Los resultados de esta investigación mostraron que, aunque la OPG no se considera la mejor opción para establecer la existencia de leves cambios morfológicos a nivel del cóndilo, el odontólogo puede utilizarla como diagnóstico inicial para tener un punto de vista general no solo de la ATM, incluso también de otras estructuras dentarias y anatómicas.

Palabras claves: Articulación temporomandibular, ortopantomografía, osteofitos, aplanamiento condilar.

ABSTRACT.

The morphological modifications of the condyles are determined by the reduction of bone tissue in the mandibular condyle, which alters its size and shape. The most recurring signs and morphological changes include condylar flattening, which is found among the dynamic processes, characterized by the lack of convexity of the condylar joint. Although radiographically is shown as a convex area, the condylar bone cortex is continuous in irregular radiopaque or radiolucent areas. Objectives: To evaluate the radiographic characteristics and the impact of tooth loss on the inclination of the TMJ, based on panoramic radiographs in patients between the ages of 20 and 70 years. Methods: A total of 600 panoramic radiographs were assessed (307 from dentate and 293 from non-dentate patients), aged 20 to 70 years,

and taken at the Private Radiology Center of Cuenca (Ecuador), between January 2019 and December 2020, chosen in a simple random selection. Results: Edentulous patients, who represent 48.8% of the total study population, have a higher incidence of showing some alteration in the shape, the side, and the type of flattening based on the panoramic radiograph. Conclusions: The morphological changes of the condyles observed in the panoramic radiograph as per gender showed greater prevalence in women than in men and an increased affection in patients with a larger number of dental pieces. The results of this study indicate that, although panoramic radiography is not regarded as the best diagnostic tool to determine the presence of mild morphological changes at the mandibular condyle level, it can be used by the dentist as the first aid to obtain an initial overview not only of the temporomandibular joint but also of other anatomical and dental structures that must be studied in temporomandibular joint disorders.

Key words: temporomandibular joint, radiographics, osteophytes, condylar flattening.

INTRODUCCION

La ATM (Articulación temporomandibular) se encuentra formada entre la fosa mandibular, cóndilos de la mandíbula y el temporal, los cuales hacen posible la apertura y cierre de la boca; localizados en la zona anterior de la oreja y en ambos lados de la cabeza.^{2,9} Es utilizada para el habla, la masticación, la deglución y en diferentes expresiones faciales. Dichas articulaciones temporomandibulares crean juntas una articulación funcional bilateral las cuales están unidas con el maxilar inferior a través de tejidos blandos. Funcionalmente, contienen dos articulaciones dentro de cada articulación temporomandibular; superior e inferior, las cuales están divididas por un menisco interpuesto entre ambas. La ATM superior se encuentra y trabaja entre la cavidad glenoidea del hueso temporal, el menisco y la eminencia articular. Esta es una articulación la cual cumple la función de deslizamiento, en la que su función principal es realizar movimientos traslatorios de la misma. Por otro lado, la ATM inferior es una articulación con función giratoria, con movimientos de rodamiento, el cual es el movimiento de una esfera en un plano.⁶

Las características de un cóndilo normal son poseer una proyección ósea redondeada con una superficie ovalada en el plano axial y una biconvexidad superior. Radiográficamente, la cortical ósea condílea es continua, radiopaca con falta de zonas radiolúcidas y con una superficie convexa.⁸

El aplanamiento condilar está determinado por la falta de convexidad del cóndilo articular el cual es una de las alteraciones

Las ortopantomografías han sido recomendadas como una herramienta muy útil de diagnóstico inicial en pacientes con alteraciones de la ATM la cual es utilizada para la detección de los cambios óseos en los cóndilos. Esta es de gran ayuda cuando el paciente presenta trismus, anquilosis, fracturas, condropatías, etc. Entre las ventajas de dichas radiografías se encuentra su bajo costo y una visión generalizada de ambos maxilares con una baja dosis de radiación. De otra manera, se debe tener en cuenta las desventajas que pueden existir como la sobreproyección de las imágenes, la poca capacidad de observar cambios menores y la visión bidimensional de una estructura tridimensional.

La función normal de la ATM puede alterarse por diferentes y múltiples factores tales como de algún cambio o trastorno morfológico o alterarse también dado a la pérdida de las piezas dentales, como los primeros molares ya que estas piezas conforman las llaves de oclusión y al no ser sustituidos o tratadas dentro de su respectivo tiempo pueden producir alteraciones en la masticación y también en ocasiones disfunción articular.^{1,2}

Es importante mencionar además que en los cóndilos las alteraciones morfológicas están determinadas por la disminución de tejido óseo dado en la estructura del cóndilo mandibular, la cual afecta su forma y tamaño. El aplanamiento condilar es uno de los signos más comunes, la cual representa cambios entre los procesos dinámicos y la capacidad reparatoria de los tejidos orgánicos.^{1,4} La literatura relata que existen 3 tipos de remodelación: la progresiva, regresiva y circunferencial.

morfológicas más recurrentes. El aplanamiento es cuando el cóndilo pierde el contorneado de la superficie articular. Existen dos diferentes caminos para llegar a dicho aplanamiento, el aplanamiento fisiológico, el cual se basa en una pérdida de convexidad en el cóndilo por preservación de la cortical; y, por el contrario, el aplanamiento patológico el cual se da por una pérdida de convexidad condilar con alteración o ausencia de la cortical ósea.^{14,18}

El propósito de este estudio fue evaluar los efectos causados por la pérdida dental en la inclinación y cambios morfológicos de la ATM mediante ortopantomografías. De tal manera que nuestro estudio sirva de apoyo para el especialista al momento de realizar un diagnóstico el cual oriente a un mejor plan de tratamiento en beneficio del paciente.^{11,7}

MATERIALES Y MÉTODOS.

Se efectuó una investigación descriptiva, transversal, observacional, y retrospectivo, la cual se evaluó 600 ortopantomografías, obtenidas de un centro radiológico privado

de la ciudad de Cuenca (Ecuador), entre enero del 2019 y diciembre del 2020, en cuanto al protocolo de estudio este fue aprobado por el Comité de Bioética en Investigación de la Universidad Católica de Cuenca.

Se eligió 307 radiografías en pacientes dentados y 293 en pacientes no dentados, estos fueron seleccionados de manera aleatoria simple. Están considerados pacientes dentados los cuales presenten en boca con todas las piezas dentales tales como incisivos, caninos, premolares y molares de los cuatro cuadrantes y como no dentados a los pacientes que presenten ausencia de piezas dentales mínima de un diente que, a su vez, sea antagonista del otro. El número de ortopantomografías fue determinada a través de una base de datos de artículos científicos referenciados bibliográficamente.

Fueron excluidos pacientes que no se encontraban dentro del rango de edad establecidos para el estudio, como también

fracturas condilares, anquilosis, patologías tumorales, condropatías, tratamiento ortodóntico, imágenes que presenten artefactos e imágenes distorsionadas. El investigador fue calibrado por un especialista en el área con 5 años de experiencia.

Posteriormente se realizó trazos estandarizados, los cuales son dibujados utilizando como referencia una línea horizontal que pase tangente a la estructura más superior del cóndilo y una línea vertical que va desde el inicio de la imagen panorámica que pasa cerca del conducto auditivo externo. Los trazos ya mencionados anteriormente se dibujaron en la parte superior derecha como izquierda de la radiografía; luego, se trazó una línea de intersección de los trazos en la cual se realizó la medición que se forma del ángulo y fueron determinados mediante los siguientes grados de medida: Leve. Pérdida de 20°, Moderado. Pérdida de 20° a 49° y Severa. Pérdida de más del 50°.

Gráfico #1: Ortopantomografía con los trazos realizados para obtener las angulaciones de cada lado de la ATM. Radiografía de un Centro Imagenológico de Cuenca (Ecuador).

Posterior a esto se diseñó una tabla para la toma de datos la misma que se realizó de manera manual, una vez recogido los datos se procedió a pasarlos a una hoja de Microsoft Excel (2010) para su posterior tabulación. Por último, se realizó un análisis estadístico de forma descriptiva utilizando el software SPSS, para evaluar los efectos causados por la pérdida dental en la inclinación de la ATM mediante ortopantomografías en edades de entre 20 y 70 años, según sexo y la cantidad de dientes perdidos en pacientes de la provincia del Azuay.

RESULTADOS

En el presente estudio la población analizada estuvo conformada por 293 ortopantomografías de pacientes obtenidos de un centro radiológico privado de la ciudad de Cuenca (Ecuador), (siendo previamente seleccionadas según los criterios de exclusión e inclusión).

Con la finalidad de reducir al mínimo los posibles sesgos de evaluación, se tuvo en consideración que las mediciones fueron realizadas por un examinador previamente calibrado en el manejo de este tipo de estudios y posteriormente se realizó la prueba inter examinador (κ) con un resultado de 0,9.

La distribución de la población, según edad y sexo, correspondió a 61,8% de mujeres y 38,2% de hombres. La población total presentó una media de edad de 38,41 años (DE: 13,83) (**Tabla 1**).

Tabla 1. Descripción de la muestra según el género

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Masculino	112	38,2	38,2	38,2
	Femenino	181	61,8	61,8	100
	Total	293	100	100	

Se observa la asociación entre la condición buco dental, es decir pérdida desde 1 hasta 4 molares y la presencia de osteofitos y aplanamientos unilaterales o bilaterales de los cóndilos, con un aumento en la condición de aplanamiento en los pacientes con pérdida de 1 molar de 32% en el aplanamiento unilateral, de 2 molares de 41,72% en el aplanamiento bilateral, de 3 molares de 23,40% en el aplanamiento unilateral y de 4 o más molares de 29,20% en el aplanamiento bilateral ($P < 0,001$) (Tabla 2).

Tabla 2. Descripción de los porcentajes de las alteraciones con relación a la pérdida de los molares.

	Osteofitos unilateral	Osteofitos bilateral	Aplanamiento unilateral	Aplanamiento bilateral
Pérdida de 1 molar	23,90%	25,50%	32,00%	20,80%
Pérdida de 2 molares	38,60%	36,20%	32,50%	41,70%
Pérdida de 3 molares	22,70%	21,30%	23,40%	8,30%
Pérdida de 4 o más molares	14,80%	17,00%	12,10%	29,20%

Se evidencia que en la pérdida de 1 molar tiene mayor prevalencia en pacientes menores de 20 años con un porcentaje de 86.7%; la pérdida de 2 molares tiene mayor relevancia en pacientes con edades de 21 a 30 años con un porcentaje de 45.9%; en la pérdida de 3 molares los pacientes de 41 a 50 años con un porcentaje del 29.4% y con pérdida de 4 o más molares tiene mayor prevalencia los pacientes de 51 a 60 años con un porcentaje de 46.7%. Evidenciándose la mayor pérdida de molares en pacientes menores de 20 años y con pérdida de 1 molar (Tabla 3).

Tabla 3. Descripción del intervalo de edad y la pérdida de molares.

Edad de los pacientes (Agrupada)			Pérdida de 1 molar	Pérdida de 2 molares	Pérdida de 3 molares	Pérdida de 4 o más molares
Menor a 20	N		13	2	0	0
	Porcentaje		86,7%	13,3%	0,0%	0,0%
de 21 a 30	N		37	39	8	1
	Porcentaje		43,5%	45,9%	9,4%	1,2%
de 31 a 40	N		26	30	15	6
	Porcentaje		33,3%	38,5%	19,2%	7,7%
de 41 a 50	N		13	14	15	8
	Porcentaje		25,5%	27,5%	29,4%	15,7%
de 51 a 60	N		6	9	9	21
	Porcentaje		13,3%	20,0%	20,0%	46,7%
De 61 a 70	N		1	5	4	8

	Porcentaje	5,3%	26,3%	21,1%	42,1%
Total	N	96	99	51	44
	Porcentaje	32,8%	33,8%	17,4%	15,0%

Se obtuvo como resultado que la inclinación promedio de la eminencia articular en la muestra analizada fue de 44,23° para el cóndilo derecho y de 46,53° para el cóndilo izquierdo con una desviación estándar de 7,43° y 8,15° respectivamente (**Tabla 4**).

Tabla 4. Descripción ángulo derecho e izquierdo de la eminencia articular.

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar
Ángulo derecho	293	25	64	44,23	7,438
Ángulo izquierdo	293	23	66	45,63	8,15

De acuerdo a lo anteriormente mencionado en la *tabla 5* se evidencio que los pacientes que presentaban la pérdida de 1 molar con una inclinación del ángulo derecho de 45° y del ángulo izquierdo de 46°; cuando se presentaba la pérdida de 2 molares la angulación correspondía a 45° y 47° respectivamente; mientras que si presentaba el paciente la pérdida de 3 molares la angulación correspondía a 43° y 44°; finalmente cuando presentaba la pérdida de 4 molares la angulación correspondía a 44° para el ángulo derecho y 45° para el ángulo izquierdo.

Tabla 5. Descripción del ángulo derecho e izquierdo según la pérdida de molares

		ángulo derecho	ángulo izquierdo
Pérdida de 1 molar	Media	45	46
	Desviación estándar	8	8
	Mínimo	25	25
	Máximo	64	64
Pérdida de 2 molares	Media	45	47
	Desviación estándar	8	8
	Mínimo	26	29
	Máximo	61	66
Pérdida de 3 molares	Media	43	44
	Desviación estándar	7	8
	Mínimo	25	23
	Máximo	56	64
Pérdida de 4 o más molares	Media	44	45
	Desviación estándar	7	8
	Mínimo	29	29
	Máximo	64	60

Se evaluó de acuerdo a la edad el porcentaje de patologías es así que se identificó que los pacientes entre 31 a 40 años presentaron un mayor porcentaje de osteofitos unilaterales; mientras que entre los 21 a 40 años los osteofitos bilaterales se presentaron en mayor porcentaje; el aplanamiento unilateral en los pacientes entre 31 a 40 años predominó mientras que el aplanamiento bilateral en los pacientes entre 21 a 30 años fue el de mayor prevalencia (**Tabla 6**).

Tabla 6. Descripción de las alteraciones condilares según la edad del paciente

		osteofitos unilaterales	osteofitos bilaterales	aplanamiento unilateral	aplanamiento bilateral
		% de N columnas	% de N columnas	% de N columnas	% de N columnas
Edad de los pacientes	de 11 a 20	6,80%	2,10%	5,20%	8,30%
	de 21 a 30	25,00%	21,30%	24,10%	33,30%
	de 31 a 40	33,00%	21,30%	34,50%	25,00%
	de 41 a 50	11,40%	25,50%	13,80%	8,30%
	de 51 a 60	18,20%	21,30%	17,20%	8,30%
	de 61 a 70	5,70%	8,50%	5,20%	16,70%

DISCUSIÓN

En el presente estudio se evaluó los efectos causados por la pérdida dental en la inclinación de la articulación temporomandibular para determinar alteraciones morfológicas que pueden existir en dicha articulación y los efectos adversos que esta puede causar en el paciente a largo plazo.

En el estudio según los criterios de exclusión e inclusión se estudiaron 600 ortopantomografías (307 de pacientes con piezas dentales y 293 pacientes con ausencia de piezas dentales) de los registros radiográficos de un centro de Radiología Privado de la ciudad de Cuenca (Ecuador).

A través del tiempo diferentes estudios han determinado la inclinación de la articulación temporomandibular en distintas poblaciones a nivel mundial. Como son los casos de Chiang M et al, de Taiwán²⁷. Ren Y et al, en China²⁹, Ichikawa W et al, en EEUU³⁰ los cuales analizaron la inclinación de la ATM mediante ortopantomografías obteniendo como resultado 37.7°, 64.4° y 58.4° respectivamente, de igual manera Kranjic J. et al, en Croacia²⁸ estudió la inclinación analizando fotografías craneales obteniendo una angulación de 61.56° como resultado. En nuestro estudio se obtuvo como resultado que la inclinación promedio de la eminencia articular fue de 45.38° siendo los estudios realizados por Chiang M y Ichikawa W los que más se asemejan a este.

Es importante mencionar que en los estudios realizados no se puede obtener una evaluación cien por ciento correcta de la inclinación de la ATM al ser realizados con imágenes 2D debido a la superposición de estructuras; de igual forma, en el caso de los estudios en los cuales se utilizaron ortopantomografías existe un leve grado de distorsión y magnificación en las estructuras

óseas brindando referencias en cuanto a angulaciones mas no datos reales.

Existen estudios realizados en imágenes adquiridas por resonancia magnética como en el estudio de Ozkan A et al en Turquía³¹, Sülün T. et al en Alemania³², Isberg A et al en EEUU³³ y Galante G et al en EEUU los cuales analizaron la inclinación promedio de 43.12°, 60°, 68.7° y 54.9° respectivamente³⁴. Sin embargo, no es posible visualizar con gran detalle estas estructuras óseas dado el hecho que fueron realizadas mediante el uso de resonancia magnética siendo esta técnica utilizada para valoración de tejidos blandos que a diferencia de una ortopantomografía permite una correcta visualización inicial del tejido óseo.

Por esta razón Ilgüy D. et al de Turquía³⁶ y Estomaguio G. et al de Japón³⁸ analizaron mediante ortopantomografías obteniendo como resultado angulaciones de 54.22°, 58.46° - 56.13° (dependiendo del sexo) y 45.8°. Siendo la ortopantomografía la técnica más adecuadas para evaluar las estructuras óseas de la ATM gracias a la poca radiación recibida para el paciente y el mayor detalle que ofrece de la arquitectura ósea. Por lo tanto, los resultados obtenidos en nuestra investigación difieren de las investigaciones anteriormente mencionadas ya que se determinó que el promedio de la inclinación articular estudiada de nuestra población fue de 44.87°, los cuales fueron obtenidos a través de ortopantomografías, se podría presentar diferentes explicaciones referentes a la mencionada disparidad sin embargo la razón de mayor predominancia es la ubicación geográfica de los pacientes estudiados.

De esta manera este estudio además de ser realizado través del uso de ortopantomografías, contar con un número amplio de pacientes y ser uno de los primeros estudios de este tipo

realizado en nuestro país, se logró determinar la relación existente entre las alteraciones morfológicas de los cóndilos mandibulares con la pérdida dental y la inclinación de la eminencia articular donde se encontró que en la población con pérdida de 2 molares tiene una diferencia significativa en relación a la demás población.⁴³

Unas de las limitaciones en este estudio fue la escasa literatura sobre investigaciones referentes al tema, más sin embargo se espera que esta investigación sirva como base para futuros estudios en nuestra población ecuatoriana.

CONCLUSIÓN

En el presente estudio se concluyó que los cambios morfológicos observados en los cóndilos de acuerdo a la pérdida de molares en ortopantomografías evidenciaron una mayor prevalencia en el sexo femenino. En cuanto a la asociación de pérdida de molares, la presencia de osteofitos y aplanamientos unilaterales y bilaterales de los cóndilos, predominó la ausencia de 2 molares con aplanamiento bilateral en relación con el resto de la población.

El estudio también nos muestra que por la pérdida dental la ATM tiende a tener cambios morfológicos de los cóndilos. Podemos acotar, que las ortopantomografías nos dan una amplia visibilidad del tejido óseo de la articulación y puede ser utilizada y considerada como la primera ayuda diagnóstica para el odontólogo por su visión generalizada de las estructuras anatómicas para diagnosticar y tratar oportunamente los cambios morfológicos de la ATM.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Quijano Blanco Y. Anatomía clínica de la articulación temporomandibular (ATM). *Morfología*. 2011; 3(4).
2. Burgos A. Articulación temporomandibular: revisión de algunos componentes. *Acta Odontológica Venezolana*. 2006 Ene.; 44(1).
3. Tenorio Estrada JK, Gonzales Olaza HS, Huayta corvera TN, Chambergo PB. Prevalencia de los cambios morfológicos de la ATM observada en radiografías panorámicas. *KIRU*. 2019 Oct-Dic; 16(4).
4. García-Fajardo Palacios C, Cacho Casado A, Fonte Trigo A, Pérez -Varela JC. La oclusión como factor etiopatológico en los trastornos temporomandibulares. *RCOE*. 2007 Ene-Jun; 12(1-2).
5. Cantor-Mora A, Fiori-Chincaro GA. EVALUACIÓN DEL APLANAMIENTO CONDILAR EN PACIENTES DENTADOS Y NO DENTADOS MEDIANTE RADIOGRAFÍA PANORÁMICA. *Revista Científica Odontológica*. 2020; 8(1).
6. Briner B A. TOMOGRAFÍA COMPUTADA CONEBEAM EN ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM). *REV. MED. CLIN. CONDES*. 2014; 25(5).
7. Calle Velezmoro EM. ASOCIACIÓN DE LA INCLINACIÓN DE LA EMINENCIA ARTICULAR CON LAS ALTERACIONES MORFOLÓGICAS DE LOS CÓNDILOS TEMPOROMANDIBULARES. *Repositorio académico USMP*. 2017.
8. Alexiou K, Stamatakis T. Evaluation of the severity of temporomandibular joint osteoarthritic changes related to age using cone beam computed tomography. *Dentomaxillofac Radiol*. 2009 Mar; 38(3).
9. Solorzano Pelaez AL, Gonzales Blanco O, Balda Zavarce R, Garcia-Arocha C. OSTEOARTHRITIS AFFECTING THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT. *Postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela*. 1999; 37(3).
10. Cortes D, Marholz C, Millas R, Moncada G. Manifestaciones óseas de las enfermedades degenerativas de la Articulación Temporomandibular (ATM) disfuncionada. *Estudio tomográfico. Acta Odontológica Venezolana*. 2013; 51(2).
11. Sanchez M, Becerra B. Osteoartritis (artrosis) de la articulación temporomandibular. *Rev. Otorrinolaringol*. 2020; 80(540).
12. Martínez Blanco M, Bagan J, Antonio F, Poveda Roda R. *Medicina y Patología Oral*. 2004; 9(106).
13. Triviño MT, Normandin Urzua P, Guzman Zuluga C, Kuramochi Duhalde G. Prevalencia y Distribución de Signos Degenerativos en Cóndilo de la ATM presentes en Radiografías Panorámicas en Población Chilena. *Int. J. Morphol.* 2018; 36(4).
14. Aragon M, Aragon F, Torres L. Trastornos de la articulación témporo-mandibular. *Rev. Soc. Esp. Dolor*. 2005; 12(429).
15. Villavicencio-Caparó E, Alvear-Córdova MC, Cuenca León K, Calderón-Curipoma M, Zhunio-Ordoñez K, Webster-Carrión F. EL TAMAÑO MUESTRAL PARA LA TESIS.¿CUÁNTAS PERSONAS DEBO ENCUESTAR? *Revista OACTIVA UC Cuenca*. 2017 Enero-Abril; 2(1).
16. Castañeda Deroncelé M, Ramon Jimenez R. Uso de férulas oclusales en pacientes con trastornos temporomandibulares. *MEDISAN*. 2016 Abril; 20(4).
17. Morales Perez YJ, Martínez Espinosa D, Meras Jauregui TM. Disfunción temporomandibular asociada al desdentamiento. *Acta Médica del Centro*. 2014; 8(4).
18. Real Aparicio MC. Disfunción temporomandibular: causas y tratamientos. *Rev. Nac (Itauguá)*. 2018; 10(1).
19. Cinthya Karen MZ. Disfunciones en la Articulación Temporo Mandibular (atm) por Ausencia de Piezas. *Revista de Actualización Clínica Investiga*. 2012 Sep; 23.
20. Medina Solis CE, Herrera MdS, Rosado Vila G, Minaya-Sanchez M, Vallejos Sanchez AA, Casanova Rosada JF. PÉRDIDA DENTAL Y PATRONES DE CARIES EN

- PREESCOLARES DE UNA COMUNIDAD SUBURBANA DE CAMPECHE. *Acta Odontologia Venezolana*. 2004; 42(3).
21. Fuente-Hernández Jdl, Cossío MGd, Ortega-Maldonado M, Sifuentes-Valenzuela. MC. Caries y pérdida dental en estudiantes preuniversitarios mexicanos. *Salud Pública de México*. 2008 Mayo-Junio; 50(3).
 22. Faria RF, Volkweis MR, Wagner JCB, Galeazzi S. Prevalência de patologias intracapsulares da ATM diagnosticadas por ressonância magnética. *Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial*. 2010 Enero-Marzo; 10(1).
 23. Chagas Freitas A. El sistema masticatorio y las alteraciones funcionales consecuentes a la pérdida dentaria. *Acta Odontológica Venezolana*. 2008; 46(3).
 24. Morales Cabezas IG. Relación del número dientes perdidos con el grado de inclinación de la eminencia articular, en pacientes de la Clínica Estomatológica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el ciclo académico 2019. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 2020 Octubre.
 25. Huamani-Cantoral uE, Huamani-Echaccaya JL, Alvarado-Menacho S. Rehabilitación oral en paciente con alteración de la dimensión vertical oclusal aplicando un enfoque de la dimensión vertical oclusal aplicando un enfoque. *Rev Estomatol Herediana*. 2018 Enero-Marzo; 28(1).
 26. Gonzales Olivares H, Lopez Soucedo F, Perez Nova A. Prevalencia de disfunción de la articulación temporomandibular en médicos residentes del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional «La Raza». *Revista odontológica mexicana*. 2016 Enero/Marzo; 20(1).
 27. M C, T L, H Y, C S, Chiu , M C. Evaluation of missingtooth effect on articular eminence inclination of temporomandibular joint. *J Dent Sci*. 2015; 10(1-5).
 28. J K, D V, D Z, M V, D K, K. M. Differences in articular-eminence inclination between medieval and. *Achieves of Oral Biology*. 2012; 57(1147-1152).
 29. Y R, A I, P. W. Steepness of the articular eminence in the temporomandibular joint. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol*. 1995; 80(258-266).
 30. W I, D L, H. R. Ranscranial radiographic and tomographic analysis of the lateral and midpoint inclined planes of the articular eminence. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol*. 1990; 70(516-522).
 31. A O, H A, M S, B. S. Evaluation of articular eminence morphology and inclination in TMJ internal derangement patient with MRI. *Int. J. Morphol.* 2012; 30(2).
 32. T S, T E, J PD, P R, L J, W. G. Morphology of the mandibular fossa and inclination of the articular eminence in patients with internal derangement and in symptom - free volunteers. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol*. 2001; 92(1).
 33. A I, P W. Steepness of articular eminence and movement of the condyle and disk in asymptomatic temporomandibular joints. *Med Oral Pathol*. 1998; 86(152-157).
 34. G G, D P, R T, M H, R K, W. M. Angle of the articular eminence in patients with temporomandibular joint dysfunction and asymptomatic volunteers. *Med Oral Pathol*. 1995; 80(242-266).
 35. D I, M I, E F, S D, N. E. Articular Eminence Inclination, height and condyle morphology on Cone Beam Computed Tomography. *ScientificWorldJournal*. 2014;(1-6).
 36. M S, F C, H A, A. Y. Radiological examination of the articular eminence morphology using cone beam CT. *Dentomaxillofac Rad*. 2012; 41(234-240).
 37. G E, K Y, I. S. Unilateral condylar bone change, inclination of the posterior slope of the articular eminence and craniofacial morphology. *Ortodontic Wares*. 2008;(113-119).
 38. L W, M P, K P, J. O. Evaluation Retrodiskal tissue associated with articular eminence morphology, effusion status and disk displacement in symptomatic patients. *J. int. dent. med. res*. 2015; 8(1).
 39. E H, A G, J O, C M, E. T. Evaluation of TMJ articular eminence morphology and disc patterns in patients with disc displacement in MRI. *Braz Oral Res*. 2007; 21(3).
 40. K T, H N, E M, T M. Morphological changes of the articular eminence and the anterior disc displacement in youngsters. *J Dent Child*. 2006; 16(2).
 41. H K, A O, H K, K. K. Is the morphology of the articular eminence of the temporomandibular joint a predisposing factor for disc displacement? *Dentomaxillofac Rad*. 2000; 29(159-162).
 42. Galante G, Paesani D, TRHMKRMW. Angle of the articular eminence in patients with temporomandibular joint dysfunction and asymptomatic volunteers. *Med Oral Pathol*. 1995; 80.
 43. Calle Velezmoro EM, Ballona Chambergo P. ASOCIACIÓN DE LA INCLINACIÓN DE LA EMINENCIA ARTICULAR CON LAS ALTERACIONES MORFOLÓGICAS DE LOS CÓNDILOS TEMPOROMANDIBULARES. *Repertorio académico USMP*. 2017.